

QISHLOQ XO’JALIGINI SAMARALI MOLIALASHTIRISHDA-SALAM ISLOMIY MOLIIYA MAHSULOTINING AHAMIYATI

Irgasheva Gulbahor Sodiqovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

g.irgasheva@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada islomiy molialashtirish vositalardan biri salamning nazariy asoslari, tashkiliy va boshqaruv tizimi hamda salam amaliyotini qo'llashdagi shariatda joiz hisoblangan holatlarni o'rganishga qaratilgan. Bundan tashqari, parallel salamning o'ziga xos xususiyatlari va amaliyotda qo'llash yo'l-yo'riqlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Islom moliyasi, salam, parallel salam, islomiy molialashtirish mexanizmlari.

Islom moliyasi ko'plab mamlakatlar uchun, ayniqsa aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat bo'lgan davlatlar va ularning iqtisodiyoti uchun muhim bo'lib, bu foizlar amaliyotini ta'qiqlash, axloqiy sarmoyalarni rag'batlantirishga asoslangan moliya sohalaridan biridir. Bugungi kunda jahonda islom moliyasi shiddat bilan rivojlanayotgan sohalardan biri sanalib, buning isboti sifatida, 2022 yil yakunlari bo'yicha ushbu tarmoqning yalpi aktivlari miqdori 4.5 trillion AQSh dollarini tashkil etdi va yiliga o'rtacha 10-15 foizga o'sib borayotganligidan ko'rish mumkin.

Bugungi tadqiqotimizda islomiy molialashtirish vositalardan biri hisoblangan salam haqida fikr yuritishni lozim topdik. Salam o'ziga xos savdo shartnomasi bo'lib, islom banklari tomonidan qishloq xo'jaligi va boshqa tegishli korxonalarni molialashtirishga asoslanib, islom banklariga turli mijozlarni, ayniqsa fermerlar va dehqonlarni molialashtirish uchun bu shartnomadan foydalanishga ruxsat berilgan. Salam arabcha so'zdan olingan bo'lib, lug'aviy ma'noda “oldinga siljish” degan ma'noni anglatadi. Biroq, islomiy savdo tili bilan aytganda, salamda xaridor obyekt

uchun narxni oldindan to'laydigan va mahsulotni kelajakdagi ma'lum bir sanada ya'ni tomonlar o'rtasida belgilangan vaqtda yetkazib berishga kelishilgan shartnomani anglatadi. Bu islom banking forward oldi-sotdi shartnomasining ekvivalenti sifatida qaralishi mumkin[1]. Bu to'g'risida M. Usmani “Sotuvchi o'ziga xos biron tovarni, to'la va bir martalik bo'nak to'lovlar evaziga kelgusida xaridorga yetkazib berish majburiyatini oladigan xariddir. Ushbu sotuvning asosiy maqsadi-hosil yig'ilgunga qadar oilasini ta'minlash va ekinlarni yetishtirish uchun pulga ehtiyojmand mayda fermerlarning ehtiyojini qondirishdir”[2] deb ta'rif bergan. Bu degani dehqonlar o'zlarining mahsulotlarini oldindan sotishlari tushuniladi. Bu savdo sotuvchi uchun ham, xaridor uchun ham juda qulay, negaki, sotuvchi narxni oldindan olsa, xaridor esa mahsulotni odatdagidan arzonroq narxda sotib olishi mumkin.

Salam shartnomasi shariatda joiz hisoblanib, bu to'g'risida hadis rivoyat qilingan. Ibn Abbas (r.a.) rivoyat qiladilar: “Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) Madinaga kelganlarida, odamlar xurmo uchun ikki yoki uch yil oldindan to'lov qilar edilar. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam: “Kimki biror narsani oldindan to'lasa, belgilangan vaqtda yetkazib berilishi uchun belgilangan o'lchov va og'irlikda to'lasin”, dedilar[3]. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dehqonlar va savdogarlar bilan muomala qilishda qulaylik yaratish maqsadida salamdan foydalanishga ruxsat berganlar.

Salam shartnomasini ham boshqa islomiy moliyalashtirish vositalari singari bir qator shartlari mavjud va ularni bajarilgan taqdirdagina shariatda joiz hisoblanadi. Quyida salamning shartlarini keltirib o'tamiz.

1-jadval. SALAMNING SHARTLARI

1.	Salam savdosida tomonlar shartnomani imzolash jarayonida mahsulot narxi xaridor tomonidan to'liq to'lanishi talab etiladi;
2.	Salamda savdo moli aniq sifatda va sonda o'lchanadigan bo'lishi kerak;
3.	Sotuvchi tomonidan mahsulotni sotish jarayonida mahsulotning soni, sifati va ko'rinishi ya'ni savdo molining barcha xususiyatlari to'liq ta'riflanishi, tomonlar o'rtasida mahsulot va uni yetkazib berish xususida hech qanday noma'lum jihatlar qolmasligi lozim, negaki ular o'rtasida tushunarsiz va noaniq

	holatlar natijasida yuzaga kelish ehtimoli bo’lgan nizolarni avvaldan oldi olinishi talab etiladi;
4.	Salamdagi savdo molining miqdorini o’lchashda aniq kelishilgan o’lcham va vazn birliklarida bo’lishi, shuningdek, bozorda mavjud bo’lishi kerak;
5.	Salamda sotuvchi tomonidan yetkazib berilishi talab etilgan mahsulotning yetkazib berish sanasi ya’ni vaqti va joyi avvaldan kelishilgan bo’lishi darkor;
6.	Salam bitimida mahsulot xaridorga yetkazib berilgunga qadar ya’ni xaridorning egaligiga o’tgungacha bo’lgan davrda uchinchi shaxsga sotilishi ta’qiqlanadi, lekin parallel salam orqali amalga oshirish mumkin. Parallel salamda birinchi salamdagi xaridor sifatida ishtirok etgan tashkilot xuddi shu mahsulotni, xuddi shu sana bilan boshqa bir uchinchi tomonga sotish jarayonidir, endi bunda tashkilot sotuvchi vazifasini bajaradi.

Salam savdosida ekin hosilga kirib, to uni xaridorga yetkazib berilgunga qadar bo’lgan muddatda risklar mavjud bo’ladi, mahsulot nobut bo’lishi yoki kelishilgan vaqtda yetkazib berilmaslik holatlari yuz berishini oldini olish talab etiladi. Shu maqsadda, sotuvchining mahsulotni kelishilgan sanada yetkazib berishini ta’minlash maqsadida undan kafolat xati, ko’chmas mulk yoki garov ko’rinishida ta’minot talab qilishlari mumkin[5]. Mahsulot xaridorga yetkazib berilgunga qadar yuzaga kelish ehtimoli bo’lgan risklar sotuvchining bo’ynida bo’lib, belgilangan vaqtda mahsulot yetkazib berilmagan holatda fermerga nisbatan salam shartnomasida jazo nazarda tutilishi mumkin. Bunday holatlarda fermerga ma’lum bir kelishilgan stavka bo’yicha hisoblab chiqilgan penya to’lash majburiyati ko’rsatilishi mumkin. Bunday jarimalar bank yoki xaridorning daromadiga qo’shilmasdan xayriya maqsadlarida ishlatiladi.

1-rasm. Salam bitimini amalga oshirish chizmasi[5].

Yuqoridagi 1-rasm salam bitimini amalga oshirish sxemasi E.A.Baydaulet tomonidan tuzilgan bo’lib, quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:

1-bosqich: Mijoz bankka murojaat qiladi va o’zining ma’lum bir mahsulotini joriy baho bo’yicha, ikkala tomon o’rtasida kelgusidagi sanada yetkazib berish to’g’risida shartnoma tuziladi;

2-bosqich: Mahsulot ishlab chiqaruvchi va bank o’rtasida tuzilgan bitimga ko’ra bank mahsulot uchun oldindan to’lovni amalga oshiradi;

3-bosqich: Tomonlar o’rtasida belgilangan muddatda dehqon salam bitimi bo’yicha mahsulotni bankka yetkazib beradi;

4-bosqich: Bank bozordagi vaziyat va holatlardan kelib chiqib, bozordagi baho bo’yicha mahsulot sotuvini amalga oshiradi;

5-bosqich: Bank mahsulotni bozorga sotadi, mahsulotning bozordagi bahosi va dehqon bilan tuzilgan bitimga asosan mahsulotga qo’yilgan baho o’rtasidagi farqda ifodalangan ma’lum foydaga ega bo’ladi.

2-rasm: Salam va parallel salam amaliyoti.

Fermer yoki mahsulot ishlab chiqaruvchi islom bankiga murojaat qilib, moliyalashtirish hisobidan realizatsiya qilinadigan mahsulotni sotish istagini bildiradi. Bank fermerning ishonchligiga amin bo’lgach, kelgusida ishlab chiqariladigan fermerning mahsulotini sotib olishga rozi bo’ladi va ishlab chiqarishni moliyalashtirish uchun sotish narxini berishga rozi bo’ladi. Narx, miqdor, sifat va yetkazib berish muddati kelishilib, salam shartnomasi tuziladi. Bank salam shartnomasi tuzilganidan so’ng mahsulot uchun narx to’liq to’lanadi. Kelishilgan sanada fermer shartnomaga muvofiq mahsulotni yetkazib beradi. Shundan keyin,

bank mahsulotlarni har qanday manfaatdor xaridorga boshqa narxda sotadi va sotish bahosidagi ustama bank uchun foyda bo'ladi[6]. Bu yerda bank uchun xavf shundaki, bank xaridorni topa olmagan yoki mahsulotlarni saqlash kerak bo'lsa, bu bankka nisbatan qo'shimcha xarajatlarni anglatadi. Ehtimol, bankda saqlash joylari yo'q yoki tovarlar tez buziladigan va saqlash vaqtida yomonlashishi mumkin. Xaridor topilmasligi natijasida yuzaga kelishi ehtimoli xavflarning oldini olish maqsadida parallel salam tuziladi.

Olib borgan tadqiqotimiz natijalariga ko'ra xulosa yasaydigan bo'lsak, salam shartnomasi moslashuvchan bitim bo'lib, u fermerlarning barcha toifalarini, shuningdek, jamiyatdagi hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Salam shartnomasi fermer uchun ham, islom banki va xaridor uchun ham foydali va manfaatli hisoblanadi. Negaki, dehqon mahsulot yetishtirishi uchun urug', uskuna shunga o'xshash narsalarni sotib olish uchun mahsulot uchun narxni oldindan oladi va qo'lida yuqorida ehtiyojlarini qondirish uchun sarmoyaga ega bo'ladi. Bank esa ma'lum mahsulotni bozordagi narxdan ko'ra dehqondan arzonroqqa sotib olishi mumkin. Parallel salamda bank qayta mahsulotni xaridorga ma'lum miqdorda ustama qo'shib, sotishi mumkin, buning natijasida bank foydaga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Amine, M. B. M (2008). Risk management in Islamic finance: an analysis of derivatives instruments in commodity markets. Leiden: Brill, Netherlands, 337
2. Usmani Muhammad Taqi, (2011), An Introduction to Islamic Finance. 169 pages;
- 3.Sahih Bukhari. (1979). Muhammad Muhsin Khan (trans). Lahore, Pakistan: Qazi Publication. (al-Buxoriy, 2240 va Muslim, 1604).
- 4.Ashraf Ali Tahonaviy, “Imdadul fatavo” 3-jild.
- 5.Baydaulet, E.A., (2019), Islomiy moliya asoslari [Matn] / E.A. Baydaulet. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, – 432 b.
- 6.Zaabi, S.O. Salam Contract in Islamic Law : A Survey. Review of Islamic Economics, 14 (2), 19-22 (2010).